

Atuação da ACT sobre preocupação excessiva e ruminação

Autora: Caroline Leão

Não é segredo nenhum que as pessoas se preocupam e ruminam sobre eventos. Como terapeutas, sabemos que isso em si não é um problema (em muitos momentos é, inclusive, necessário!). Chamamos esse combo - (preocupação mais ruminação) - de pensamentos negativos repetitivos. Tais processos passam a ser um problema clínico quando nos afastam do que é importante para nós ou quando diminuem nossa qualidade de vida (Ruiz et al., 2016; Ruiz et al., 2018).

A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT; Hayes et al., 1999) é um modelo de tratamento psicológico transdiagnóstico, que visa desenvolver a “capacidade de entrar em contato com o momento presente mais plenamente como um ser humano consciente e, com base no que a situação permite, mudar ou persistir no comportamento para servir a fins valorizados” (Luoma et al., 2007, p. 24); Ou seja, flexibilidade psicológica. Portanto, a inflexibilidade psicológica é o exato oposto, trata-se da falta de contato com o momento presente, controle verbal rígido (i.e., fusão cognitiva e self-como-conteúdo), esquiva de experiências privadas negativas (i.e., esquiva experiencial;) e falta de clareza e distanciamento de valores pessoais (Hayes et al., 1999; Hayes et al., 2006; Salters-Pedneault et al., 2004).

Os pensamentos negativos repetitivos (PNR) colaboram para o aumento do sofrimento humano justamente por fortalecer a inflexibilidade psicológica em todos seus componentes (Leão et al., 2021, no prelo; Ruiz et al., 2018).

Primeiramente, na perspectiva da ACT, são um tipo de estratégia de esquiva experiencial (EE; Ruiz et al., 2016), e o padrão possui três funções principais:

- (1) A esquiva experiencial em si, ou seja, a evitar experiências internas desagradáveis, tais como pensamentos dolorosos, emoções e sensações físicas desconfortáveis, memórias ruins, etc. (Salters-Pedneault et al., 2004);
- (2) A regulação emocional (Ruiz et al., 2018; Salgueiro et al., 2013);
- (3) A resolução de problemas (Nolen-Hoeksema et al., 2008; Ruiz et al., 2016).

Vale notar que, apesar disso, os PNR – mais especificamente, a preocupação – também possuem uma função evolutiva adaptativa, como planejamento, resolução de problemas e autorregulação emocional (Nolen-Hoeksema et al., 2008; Watkins, 2008), habilidades as quais queremos que nossas clientes tenham e

Ironicamente, o envolvimento rígido em estratégias de esquiva experiencial geralmente leva ao aumento do sofrimento psicológico (já vemos aqui a bola de neve se formando), tal como da frequência e intensidade dos PNR (Hayes et al., 1999; Kashdan et al., 2006; Ruiz et al., 2018).

A fusão cognitiva é outro componente da inflexibilidade psicológica que influencia padrões contraprodutivos de PNR (Ruiz et al., 2016; Ruiz et al., 2018). Compreende-se como fusão cognitiva o estado em que as funções dos estímulos adquiridos verbalmente controlam o comportamento de uma pessoa mais do que outras funções (como aquelas estabelecidas por meio de processos de aprendizagem direta).

Em outras palavras, quando os indivíduos estão “fusionados”, eles se comportam sob controle do conteúdo de seus pensamentos como se fossem a “a” verdade absoluta em determinada situação ou sobre quem eles são (self-como-conteúdo). Novamente, o problema aqui é o excesso, e não o processo (Assaz et al., 2018; Hayes et al., 2006; Gillanders et al., 2014).

Imagine um sujeito educado na meritocracia que conquistou tudo que quis. Um dia esse sujeito tornou-se pai e quis tornar-se uma versão melhorada do pai que teve: alguém que cobra, mas que também é amoroso e acessível. Esse pai passa a acompanhar os estudos de seus filhos diariamente, na tentativa de prover o que – para ele, segundo sua história de aprendizado direto e verbal – é o melhor que se pode dar aos filhos,; i.e., a atenção constante e o repasse de seus valores pessoais de empenho e responsabilidade.

Podemos dizer que a relação verbal que exerce controle aqui é “Eu = bom pai/pai responsável”, o que é valoroso para esse indivíduo. Esse sujeito, por preocupar-se com o futuro dos filhos, passa a cobrar boas notas, bom desempenho e capricho em atividades (o discurso aqui pode ser “Isso é o que bons pais fazem”, ou ainda “É assim que se aprende, afinal, eu aprendi dessa forma”). Com o passar dos anos a relação se desgasta e, quando ele menos espera, vê-se com filhos no final da

Pode-se dizer que obedecer ao conteúdo da preocupação, ou seja, agir fusionado com (ou sob controle de) “Eu sou um bom pai [self-como-conceito] e por isso eu cobro [construção verbal]” a médio-prazo afastou-o de outro valor importante para ele, “Ser um pai acessível e amoroso.”. Vemos, então, a falta de contato com o momento presente, a pouca sensibilidade ao contexto imediato e a “cegueira” pra outros valores.

“O que fazer então diante disso? Devo parar de me preocupar/ruminar?” De forma alguma! Os PNR são sinalizadores importantíssimos. Sempre que nos preocupamos com algo, é porque existem coisas valiosas em jogo, como por exemplo, alguém pode preocupar-se em manter seu emprego pois o mesmo lhe oferece estabilidade financeira, e estabilidade é um valor para esse indivíduo. Uma vez que existe a iminência de perder-se essa estabilidade, a preocupação surge.”. A linha que separa PNR e preocupações e rumações saudáveis é tênue, de fato. Intervenções focadas em PNR tem se proposto a aumentar as habilidades de desfusão cognitiva, treinar habilidades de atenção no momento presente (mindfulness e self-como-contexto) e trabalhado com valores (clarificação e ações comprometidas).

Os resultados das intervenções têm mostrado que, mais clinicamente relevante do que a diminuição da frequência e intensidade dos PNR, é o aumento das habilidades de desfusão e de ações coerentes com os valores (Bernal-Manrique et al., 2020; Leão et al., in press; Ruiz et al., 2016; Rui et al., 2018; Ruiz et al., 2020; Salazar, 2019) . Ou seja, as pessoas não deixaram de se preocupar, mas a preocupação deixou de ser um empecilho para uma vida rica e valorosa.

Sobre a Autora: **Caroline Leão**

Doutoranda na University College Dublin pelo laboratório de Ciências Comportamentais Contextuais (UCD CBS-Lab). Professora de pós-graduação. Psicóloga e supervisora clínica em Terapia de Aceitação e Compromisso.

Referências

- Assaz, D. A., Roche, B., Kanter, J. W., & Oshiro, C. K. (2018). Cognitive defusion in acceptance and commitment therapy: What are the basic processes of change?. *The Psychological Record*, 68(4), 405-418. <https://doi.org/10.1007/s40732-017-0254-z>
- Bernal-Manrique, K. N., García-Martín, M. B., & Ruiz, F. J. (2020). Effect of acceptance and commitment therapy in improving interpersonal skills in adolescents: A randomized waitlist control trial. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 17, 86-94. <https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.06.008>
- Gillanders, D. T.; Bolderston, H.; Bond, F. W.; Dempster, M.; Flaxman, P. E.; Campbell, L.; Kerr, S.; Tansey, L.; Noel, P.; Ferenbach, C.; Masley, S.; Roach, L.; Lloyd, J.; May, L.; Clarke, S.; Remington, R., (2014). The Development and Initial Validation of the Cognitive Fusion Questionnaire. *Behavior Therapy*, 45(1), 83-101. <http://doi.org/10.1016/j.beth.2013.09.001>
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). *Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change*. Guilford Press.
- Kashdan, T. B., Barrios, V., Forsyth, J. P., & Steger, M. F. (2006). Experiential avoidance as a generalized psychological vulnerability: comparisons with coping and emotion regulation strategies. *Behaviour research and therapy*, 44(9), 1301-1320. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.10.003>
- Luoma, J. B., Hayes, S. C., & Walser, R. D. (2007). *Learning ACT: psychological An Acceptance & Commitment Therapy Skills-Training Manual for Therapists*. Oakland, CA: New Harbinger & Reno,
- Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., Lyubomirsky S., (2008), *Rethinking Rumination, Perspectives on Psychological Science, Therapy Skills-Training Manual for Therapists*. Oakland, CA: New Harbinger & Reno, NV: Context Press.
- Ruiz, F. J., Riaño-Hernández D, Suárez-Falcón JC, & Luciano C (2016), Effect of a One Session ACT Protocol in Disrupting Repetitive Negative Thinking: A Randomized Multiple-Baseline Design. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 16, 213-233.
- Ruiz, F. J., Flórez, C. L., García-Martín, M. B., Monroy-Cifuentes, A., Barreto-Montero, K.,García-Beltrán, Gil-Luciano, B. (2018), D. M., ... Gil-Luciano, B. (2018). A multiple-baseline evaluation of a brief acceptance and commitment therapy protocol focused on repetitive negative thinking for moderate emotional disorders. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 9, 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2018.04.004>
- Ruiz, F. J., Peña-Vargas, A., Ramírez, E. S., Suárez-Falcón, J. C., García-Martín, M. B., García-Beltrán, D. M., Á. M., Monroy-Cifuentes, A., & Sánchez, P. D. (2020). Efficacy of a two-session repetitive negative thinking-focused acceptance and commitment therapy (ACT) protocol for depression and generalized anxiety disorder: A randomized waitlist control trial. *Psychotherapy*, 57(3), 444-456. <https://doi.org/10.1037/pst0000273>
- Salters-Pedneault, K., Tull, M. T., & Roemer, L. (2004). The role of avoidance of emotional material in the anxiety disorders. *Applied and Preventive Psychology*, 11, 95-114.
- Watkins, E. R. (2008). Constructive and unconstructive repetitive thought. *Psychological Bulletin*, 134(2), 163-206. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.2.163>